

PROPOSAL SKRIPSI

**FENOMENA KONSUMSI KONTEN FYP TIKTOK DALAM
PERSPEKTIF PEMBENTUKAN ADAB SISWI SDIT AN-
NASHIIHAH CIKARANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata I (S1)

DISUSUN OLEH:

Uti Ma'rifah

222301180

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)

DARUL QALAM TANGERANG 2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Uti Ma'rifah
Nim : 222301180
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Jenjang Pendidikan : STRATA I (S-1)
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Fenomena Konsumsi Konten FYP TikTok dalam
Perspektif Pembentukan Adab Siswi SDIT An-
Nashiihah Cikarang

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang dan dinyatakan:

LULUS/ TIDAK LULUS

Pada hari tanggal Bulan tahun

Oleh Dewan Penguji

Tangerang,

Pembimbing I

Pembimbing II

.....

.....

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Pembatasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Manfaat Penelitian
- G. Manfaat Teoritis
- H. Manfaat Praktis
- I. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

- A. Landasan Teori
- B. Konten FYP dan Media Sosial
- C. Teori Psikologi pendidikan Anak
- D. Teori Perkembangan Otak Anak
- E. Teori Tumbuh kembang Anak
- F. Kerangka Berpikir
- G. Hipotesis Penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Metode Penelitian
- B. Desain Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data

E. Teknik Analisis Data

F. Tempat dan Waktu Penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya konsumsi media sosial berbasis video pendek di kalangan anak usia sekolah dasar. Salah satu platform yang paling dominan adalah TikTok, khususnya melalui fitur *For You Page* (FYP) yang menyajikan konten secara algoritmik, cepat, dan berulang. Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa video pendek mampu menarik perhatian anak secara intens melalui stimulus visual dan audio yang kuat, visual konten yang menarik dan estetis (Husna et al., 2024).

Pada saat yang sama konten FYP TikTok berpotensi mempengaruhi fokus belajar anak, peniruan perilaku, serta internalisasi nilai ketika dikonsumsi secara terus-menerus tanpa pendampingan yang memadai. Saat ini, TikTok menjadi alat untuk menyerap perhatian manusia sebanyak mungkin. Banyak konten yang membuat otak menjadi lelah (*brainrot*) atau hiburan absurd berdurasi singkat seperti video TikTok atau Reels yang sengaja dirancang untuk memberi rasa senang secara instan setiap kali kita menontonnya (Ekonomi, 2025).

Dalam tiga tahun terakhir, TikTok sering dimanfaatkan sebagai media pembelajaran melalui video berhitung, pengenalan huruf, dan simulasi perilaku sopan, namun penggunaannya di sekolah perlu diarahkan secara pedagogis dan berpendampingan agar berdampak positif bagi perkembangan belajar dan perilaku siswa, seperti konten pada sebuah akun TikTok bernama IsiKepalaKakJu yang memberikan edukasi tentang etika belajar.

Namun realitanya, konten FYP TikTok yang diminati anak usia 6-8 tahun di SDIT An-Nashiihah Cikarang adalah konten hiburan tidak mendidik yang memicu perubahan perilaku dan kemunduran adab siswi, seperti konten joget velocity pada sebuah akun TikTok Ncumdeui yang diviralkan oleh trendsetter Kim Vvup (anggota girl grup Kpop).

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara manfaat baik dari media digital sebagai sarana belajar dan realitas risiko yang dihadapi dalam praktik keseharian siswa. Temuan mendapatkan bahwa konten TikTok menghadirkan dua dimensi yang kontras: konten berorientasi hiburan yang dapat menyebabkan degradasi moral, dan konten pendidikan yang dapat menumbuhkan sifat-sifat karakter positif. TikTok dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai media pembentukan karakter jika penggunaannya diarahkan dengan bijak dan disertai pengawasan yang tepat (Abdullah et al., 2023).

Pada usia sekolah dasar, khususnya rentang usia 6–8 tahun, anak berada pada fase awal pembentukan perilaku, pengendalian diri, dan adab sosial. Paparan konten FYP TikTok yang tidak terkurasi dapat menghadirkan nilai, bahasa, dan gaya interaksi yang tidak selalu sejalan dengan norma pendidikan dan budaya sekolah. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak usia 6–8 tahun berada pada tahap perkembangan yang ditandai dengan kemampuan mengekspresikan sesuatu melalui kata-kata yang telah mereka peroleh dari lingkungan sekitar, meskipun pola pikir mereka masih cenderung egosentris. Pada tahap ini, anak lebih mudah meniru, mengikuti, dan mereproduksi apa yang sering mereka lihat, dengar, dan amati dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dari media digital yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, konten yang ditonton anak-anak, termasuk konten FYP TikTok, berpotensi mempengaruhi cara mereka berinteraksi, berbicara, berpura-pura, dan membentuk kebiasaan sosialnya. Sejalan dengan itu, Lev Vygotsky menekankan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh

bimbingan orang dewasa dan lingkungan sosial, terutama guru dan orang tua, yang berperan penting dalam mengarahkan, menyaring, serta membentuk perilaku dan adab anak.

Dalam konteks ini, SDIT An-Nashiihah Cikarang sebagai lembaga pendidikan Islam menempatkan pembentukan adab sebagai landasan utama pendidikan. Fenomena konsumsi konten FYP TikTok yang berisi hiburan tanpa mendidik di kalangan siswi menjadi isu yang relevan dan penting untuk dikaji secara mendalam, bukan sekadar untuk menilai dampaknya, tetapi untuk memahami bagaimana pengalaman, persepsi, dan praktik keseharian siswi, guru, serta orang tua memaknai pengaruh tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus untuk mendeskripsikan fenomena konsumsi konten FYP TikTok dalam perspektif pembentukan adab siswi di SDIT An-Nashiihah Cikarang sebagai dasar penguatan pendampingan pedagogis yang selaras dengan nilai pendidikan Islam.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang fenomena penggunaan media sosial khususnya TikTok di ruang lingkup sekolah yang pengaruhnya terlihat dengan jelas, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Fenomena meningkatnya konsumsi konten FYP pada TikTok di kalangan siswi SDIT An-Nashiihah
2. Konsumsi konten FYP TikTok menjadi fokus dalam penelitian ini tanpa membandingkan dengan konten media sosial lainnya.
3. Pembentukan perilaku, pengendalian diri, dan adab sosial pada anak usia 6–8 tahun berada pada fase awal, sehingga rentan terhadap peniruan perilaku dari konten digital yang sering dikonsumsi.

4. Kesenjangan antara potensi positif TikTok sebagai media pembelajaran dengan risiko penurunan fokus belajar berkelanjutan dan perubahan sikap ketika konsumsi media digital tinggi namun pengawasan terbatas.

C. Pembatasan Masalah

Agar Penelitian lebih terarah, mendalam dan tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada siswi SDIT An-Nashiihah tanpa melibatkan siswa laki-laki atau sekolah lain.
2. Kajian difokuskan pada konsumsi konten FYP (*For You Page*) pada platform TikTok dan tidak membahas penggunaan media sosial lainnya.
3. Aspek yang diteliti terbatas pada perilaku sosial di sekolah (interaksi, disiplin, komunikasi) serta adab kepada guru dan teman sesuai nilai-nilai Islam.
4. Dampak yang dikaji hanya yang tampak dalam lingkungan sekolah selama masa penelitian, tanpa membahas dampak jangka panjang di luar sekolah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena konsumsi konten FYP (*For You Page*) pada platform TikTok di kalangan siswi SDIT An-Nashiihah?
2. Apa saja jenis konten FYP yang paling sering dikonsumsi oleh siswi SDIT An-Nashiihah?

3. Bagaimana implikasi konsumsi konten FYP TikTok terhadap perilaku siswi di lingkungan sekolah?
4. Apa saja tantangan dan hambatan fenomena FYP TikTok terhadap perilaku dan adab siswi SDIT An-Nashiihah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan fenomena konsumsi konten FYP TikTok di kalangan siswi SDIT An-Nashiihah, khususnya jenis konten yang sering diakses dan intensitas penggunaannya.
2. Untuk mendeskripsikan konten FYP TikTok yang sering dikonsumsi oleh siswi.
3. Menggali dampak konsumsi konten FYP TikTok terhadap perilaku belajar siswa, meliputi perhatian belajar, peniruan perilaku, dan kebiasaan sehari-hari di lingkungan sekolah.
4. Menjabarkan pengaruh konsumsi konten FYP TikTok terhadap pembentukan adab dan interaksi sosial siswi, baik dalam penggunaan bahasa, sikap terhadap guru, maupun hubungan dengan teman sebaya.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian ilmu pendidikan, khususnya psikologi pendidikan dan media kajian anak, dengan memberikan pemahaman konsep mengenai hubungan antara konsumsi konten FYP TikTok dan pembentukan perilaku serta adab siswa sekolah dasar dalam konteks pendidikan Islam. Temuan penelitian ini juga dapat

menjadi rujukan akademisi bagi pengembangan teori tentang peran pendampingan pedagogis dalam menghadapi paparan media digital pada anak usia dini.

2. Manfaat Praktis

2.1 Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penggunaan media digital yang selaras dengan pembinaan adab Islami serta penguatan pendidikan karakter di lingkungan SDIT An-Nashiihah Cikarang.

2.2 Bagi Guru

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang strategi pendampingan dan pengawasan perilaku siswi baik saat proses pembelajaran ataupun di luar jam belajar selama siswi masih berada di ruang lingkup sekolah agar tetap menjaga nilai dan norma sekolah.

2.3 Bagi Orang Tua

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai pentingnya pendampingan dan kurasi penggunaan media digital di rumah agar sejalan dengan pembentukan adab dan karakter anak.

2.4 Bagi Peneliti

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Strata Satu (S1) pada program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam tiga bab utama sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat landasan awal penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan konteks penelitian, identifikasi masalah sebagai pemetaan persoalan yang muncul, rumusan masalah sebagai fokus kajian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan sebagai gambaran struktur penyusunan skripsi secara keseluruhan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka / Kerangka Pemikiran

Bab ini berisi kajian teoretis yang relevan dengan penelitian, meliputi landasan teori yang mendukung variabel atau fokus kajian, serta kerangka pemikiran yang menggambarkan alur konseptual hubungan antarvariabel atau fokus fenomena yang diteliti sebagai dasar analisis penelitian.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, desain penelitian, populasi dan sampel atau subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tempat dan waktu penelitian yang menjadi setting penelitian. Bab ini bertujuan memberikan kejelasan mengenai prosedur penelitian yang ditempuh secara sistematis dan ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori

1. Media Sosial dan TikTok

Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, juga menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial dan bersosialisasi satu sama lain bagi setiap penggunanya, dilakukan secara daring tanpa batas waktu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Media dapat diartikan sebagai instrumen yang dapat dimanfaatkan sebagai penyampai pesan. Sedangkan Sosial itu sendiri adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Maka Media Sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial, selain itu media sosial juga tidak jarang digunakan sebagai media pembelajaran. Adapun beberapa pengertian Media Sosial menurut para ahli sebagai berikut:

1.1.(Sari et al., 2018) memaparkan bahwa media sosial adalah perangkat lunak yang sangat memungkinkan digunakan individu untuk berkumpul dalam sebuah komunitas, berkolaborasi hingga bermain bersama (mabar).

1.2.(Pujiono, 2021) menyebut bahwa media sosial merupakan media yang melekat dengan anak-anak generasi Z (gen Z) yang sering dimanfaatkan sebagai media pembelajaran.

1.3. Menurut (Cahyono, 2016) media sosial adalah dunia virtual yang memiliki dampak positif dan negatif terhadap perilaku masyarakat, media sosial bisa membuat penggunanya merasa dekat dengan orang yang jauh dan sebaliknya.

Adapun TikTok menurut wikipedia adalah sebuah aplikasi global douyin asal China yang memberikan layanan hosting (menyediakan video) berdurasi pendek yang dipublikasikan pada bulan September 2017 oleh ByteDance. Aplikasi ini semakin berkembang hingga memberikan fitur-fitur menarik lainnya, seperti *special effect* berupa filter kecantikan, FYP, *like*, *comment*, *save*, berbelanja hingga membuat algoritma bagi para penggunanya. Sehingga penggunanya semakin betah berlama-lama mengakses TikTok karena algoritma yang dibuat sesuai grafik minat pengguna (Kaye et al., 2021). Pengertian TikTok menurut para ahli sebagai berikut:

1.4. Dalam buku yang berjudul *Dopamine Nation: Finding Balance in The Age of Indulgence* (Dr. Lembke, 2021) mengartikan Tiktok sebagai mesin dopamin yang dirancang untuk memberikan kepuasan instan melalui video pendek berdurasi pendek 15-60 detik secara terus menerus selama 24 jam sehari.

1.5. Menurut (Potter, 2019) TikTok adalah platform dengan tingkat stimulasi tinggi yang mampu mengubah skema atau cara pandang seseorang terhadap dunia melalui paparan terus-menerus.

1.6. Sedangkan menurut (Vaterlaus et al., 2021) TikTok adalah aplikasi media sosial yang berfokus pada video pendek, penggunanya didominasi oleh para dewasa muda. Aplikasi ini dapat memenuhi realisme, kekerenan, namun dianggap terlalu kekanak-kanakan/memalukan dan memberikan terlalu banyak (perundungan siber).

2. Konsumsi Media

Perkembangan media saat ini sangat pesat, mulai dari surat kabar, radio, televisi, sampai munculnya new media yaitu internet. Salah satu media yang paling banyak paling banyak digunakan saat ini adalah internet (Krisnawati, 2016). Sebuah media yang digunakan oleh berbagai kelompok usia, termasuk pada anak usia sekolah dasar.

Media sosial merupakan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, serta berinteraksi dengan berbagai bentuk konten digital. Intensitas konsumsi media sosial yang tinggi dapat mempengaruhi kehidupan sosial individu, baik pengaruh negatif seperti kecanduan internet, melanggar privasi, peningkatan atensi serta meniru perilaku yang diamati dari konten yang dikonsumsi (Cahyono, 2016).

Pada konteks anak usia sekolah dasar, akibat paparan media sosial menjadi lebih signifikan karena pada tahap perkembangan tersebut anak cenderung belajar melalui pengamatan dan penelitian terhadap lingkungan sekitar, sehingga perlu pengawasan dalam bermedia sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif akibat dari bermedia sosial.

3. FYP (*For You Page*)

FYP adalah singkatan dari *For You Page* yang artinya halaman rekomendasi untukmu. Sebuah halaman utama pada aplikasi TikTok atau yang biasa dikenal dengan sebutan 'Beranda' pada aplikasi media sosial lainnya. (Kosmos, 2024) Pada halaman inilah para konten creator (pembuat konten) berlomba-lomba agar konten yang mereka buat masuk ke dalam FYP dengan tujuan mendapatkan popularitas dan menjadikannya sebagai salah satu sumber pemasukan bagi mereka.

TikTok memiliki sistem algoritma konten apa saja yang masuk ke dalam FYP seseorang, dengan cara menyukai (*like*), memberi komentar (*comment*), membagikan postingan (*share*), menyimpan (*save*), dan menonton video hingga selesai akan menjadi algoritma jenis konten apa saja yang akan muncul pada halaman utama TikTok seseorang, seperti yang dikatakan oleh (Kosmos, 2024) semakin sering seseorang menonton jenis konten tertentu, maka akan semakin sering seseorang melihat konten yang serupa.

Dalam pembahasan kajian media digital, adanya sistem algoritma seperti FYP dapat meningkatkan intensitas paparan konten karena pengguna cenderung terus menerima video yang sesuai dengan minat mereka. Kondisi ini sering disebut sebagai *algorithmic content personalization*, yaitu proses penyaringan informasi secara otomatis berdasarkan minat pengguna. Beberapa studi menunjukkan bahwa sistem rekomendasi seperti ini dapat memperkuat keterlibatan pengguna (*user engagement*) karena konten yang muncul terasa relevan dan menarik bagi mereka (Bhandari & Bimo, 2022).

Dalam konteks pendidikan dan perkembangan anak, paparan konten yang terus-menerus melalui sistem FYP berpotensi memengaruhi cara anak meniru perilaku yang mereka lihat di media digital seperti yang dikatakan oleh Jean Piaget bahwa pola pikir anak usia 6-8 tahun masih cenderung egosentris. Sehingga mereka akan meniru sesuatu yang mereka lihat secara berulang. Oleh karena itu, fitur FYP tidak hanya berfungsi sebagai sistem rekomendasi konten, tetapi juga dapat menjadi media yang memengaruhi proses pembentukan perilaku, terutama pada anak usia sekolah dasar.

4. Konsep Adab dalam Islam

Adab memiliki arti kehalusan, tata krama yang baik, akhlak, kesopanan,

kebaikan hati, kemanusiaan (Wikipedia, 2026). Kata Adab berasal dari bahasa Arab "أَدَبٌ" artinya mendidik.

Dalam perspektif pendidikan Islam, adab merupakan konsep fundamental yang berkaitan dengan pembentukan karakter, moralitas, dan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Secara terminologis (penggabungan makna) adab tidak hanya dimaknai sebagai kesopanan atau tata krama, tetapi juga mencakup kesadaran moral, penghormatan terhadap ilmu, serta kemampuan menempatkan sesuatu pada posisi yang tepat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, konsep adab menjadi bagian penting dalam proses pendidikan karena berfungsi membentuk kepribadian manusia yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial.

Dalam kajian pendidikan Islam kontemporer, adab dipahami sebagai integrasi antara ilmu pengetahuan, nilai moral, dan perilaku sosial yang mencerminkan karakter seorang muslim. Penanaman adab dalam pendidikan bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik, tetapi juga untuk membentuk sikap hormat kepada guru, menjaga etika dalam interaksi sosial, serta membangun kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian terbaru dalam kajian pendidikan Islam menunjukkan bahwa adab merupakan inti dari pendidikan karakter yang menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan moral dalam perkembangan peserta didik (Ratnasari & Miftahudin, 2025).

Lebih lanjut, dalam perspektif tokoh pendidikan Islam seperti Al-Ghazali, adab berkaitan erat dengan pembentukan akhlak yang baik melalui pembiasaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adab mencakup berbagai dimensi kehidupan, seperti adab terhadap Allah, adab terhadap

guru, adab terhadap ilmu, serta adab dalam hubungan sosial dengan sesama manusia. Dalam konteks pendidikan modern, konsep adab juga dipandang sebagai fondasi dalam membangun karakter peserta didik agar mampu menghadapi tantangan moral di era perkembangan teknologi dan media digital (Sabariah et al., 2024).

Selain itu, kajian pendidikan Islam juga menekankan bahwa pembentukan adab harus dimulai sejak usia dini melalui proses pembiasaan, keteladanan, dan lingkungan pendidikan yang kondusif. Penelitian tentang konsep pendidikan adab dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim karya Burhan al-Din al-Zarnuji menunjukkan bahwa adab belajar meliputi pelurusan niat, penghormatan terhadap guru, kesungguhan dalam menuntut ilmu, serta konsistensi dalam menjaga perilaku yang baik. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam pembentukan karakter peserta didik dalam lingkungan pendidikan Islam (Husna & Fahmi, 2025).

Dalam konteks perkembangan era digital, tantangan pembentukan adab semakin kompleks karena peserta didik tidak hanya memperoleh pengaruh dari lingkungan keluarga dan sekolah, tetapi juga dari media digital dan media sosial. Paparan konten FYP dapat menghadirkan nilai, bahasa, serta pola perilaku yang beragam yang tidak selalu sejalan dengan nilai pendidikan Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep adab menjadi penting sebagai landasan normatif dalam menilai bagaimana pengalaman konsumsi media digital dapat memengaruhi perilaku dan sikap peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep adab dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka teoretis untuk memahami bagaimana fenomena konsumsi konten media sosial khususnya konten *For You Page* (FYP) TikTok dapat

berpengaruh terhadap pembentukan perilaku dan adab siswi dalam lingkungan pendidikan Islam. Dengan demikian, analisis terhadap fenomena konsumsi media digital tidak hanya dilihat dari aspek teknologi atau komunikasi, tetapi juga dari perspektif nilai moral dan pendidikan karakter dalam Islam. Literatur mutakhir (nasional/internasional) melaporkan risiko utama: penurunan atensi berkelanjutan, peningkatan gangguan belajar, peniruan perilaku tidak pantas, serta erosi adab (bahasa dan interaksi etika), terutama ketika konsumsi FYP tinggi tanpa kurasi pedagogis.

5. Pembentukan Adab pada Anak

Dalam perspektif pendidikan Islam, pembentukan adab pada anak merupakan proses penanaman nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam sejak usia dini hingga menjadi bagian dari kepribadian anak. Adab tidak hanya dimaknai sebagai sopan santun secara lahiriah, tetapi juga mencakup kesadaran moral, rasa hormat terhadap orang lain, etika berbicara, pengendalian diri, serta tata perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembentukan adab pada anak merupakan proses pendidikan yang menekankan internalisasi nilai-nilai Islam agar anak tidak hanya mengetahui kebaikan, tetapi juga membiasakan diri untuk melakukannya.

Dalam konteks anak usia sekolah dasar, pembentukan adab memiliki posisi yang sangat penting karena pada fase ini anak berada dalam masa perkembangan karakter, peniruan sosial, dan pembiasaan perilaku. Anak pada usia ini cenderung belajar melalui contoh yang dilihat, arahan yang diterima, dan kebiasaan yang diulang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembentukan adab pada anak tidak dapat terlepas dari peran lingkungan, terutama keluarga, sekolah, dan media yang dikonsumsi anak.

Pembentukan adab yang berhasil dapat dilihat ketika anak menunjukkan perilaku seperti:

- berbicara dengan sopan,
- menghormati guru dan orang tua,
- menjaga etika terhadap teman,
- tertib dalam belajar,
- serta mampu mengendalikan emosi dan sikap.

Dengan demikian, adab tidak hanya berhenti pada tataran pengetahuan, melainkan harus tampak dalam kebiasaan, sikap, dan interaksi sosial anak. Hal ini menunjukkan bahwa adab adalah hasil perpaduan antara pemahaman nilai, pembiasaan perilaku, dan penguatan lingkungan pendidikan.

Dalam kajian pendidikan Islam dan perkembangan anak, pembentukan adab pada anak umumnya berlangsung melalui beberapa mekanisme utama, yaitu:

5.1. Keteladanan (Uswah)

Keteladanan merupakan faktor paling mendasar dalam terbentuknya adab. Anak cenderung meniru perilaku orang-orang yang sering berada di sekitarnya, seperti orang tua, guru, teman sebaya, maupun figur yang dilihat melalui media digital. Oleh karena itu, perilaku orang dewasa yang menjadi lingkungan anak memiliki pengaruh yang besar terhadap terbentuknya adabnya, seperti yang dibahas dalam jurnalnya Rafliyanto et al. (2021) bahwa guru memiliki pengaruh dalam pembentukan adab pada anak.

5.2. Pembiasaan (Habituation)

Adab tidak terbentuk hanya melalui nasihat, tetapi melalui latihan yang diulang-ulang secara terus-menerus (Lestiana & Alwi, 2025). Pembiasaan

seperti mengucapkan salam, berbicara sopan, meminta izin, menghormati guru, serta menjaga perdamaian merupakan bentuk praktik yang terbukti dapat menumbuhkan adab pada anak secara bertahap.

5.3. Pengawasan dan Pendampingan

Menurut Vygotsky (1962) dalam konsep perkembangan anak yang dikenal dengan ZPD (*Zone of Proximal Development*) jarak antara kemampuan anak untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan atau dengan kolaborasi teman sebaya dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan anak (Aliyyu, 2018). Seorang anak tidak akan mencapai potensi mereka tanpa bantuan orang dewasa untuk mencapai zona proksimal mereka.

Anak memerlukan arahan, koreksi, dan pendampingan. Sehingga mereka mampu membedakan perilaku yang baik dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, guru dan orang tua berperan penting dalam memberikan penjelasan, pembatasan, dan penguatan terhadap perilaku anak.

5.4. Lingkungan yang Bernilai

Pembentukan adab akan lebih efektif apabila anak berada dalam lingkungan yang konsisten menanamkan nilai. Sekolah Islam, keluarga, dan komunitas yang tekanan etika Islami dapat memperkuat pembiasaan adab pada anak. Dari keempat mekanisme tersebut dapat dipahami bahwa pembentukan adab bukanlah proses yang terjadi secara spontan, melainkan hasil dari interaksi berulang antara anak dengan lingkungan sosial dan nilai yang diterimanya

Pada usia sekolah dasar, anak berada pada tahap perkembangan yang sangat peka terhadap pembelajaran sosial. Pada fase ini, anak mulai memahami aturan, meniru perilaku sosial, membentuk kontrol diri, dan belajar menyesuaikan diri dengan norma lingkungan. Oleh karena itu,

pembentukan adab pada usia ini sangat strategis karena perilaku yang sering diulang akan lebih mudah menjadi suatu kebiasaan.

Anak pada fase ini cenderung:

- meniru apa yang dilihat,
- menganggap wajar perilaku yang sering muncul,
- dan mengadopsi bahasa atau ekspresi yang berulang kali mereka dengar.

Hal ini menunjukkan bahwa terbentuknya adab sangat dipengaruhi oleh kegiatan sosial sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan anak harus mampu menghadirkan model perilaku yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, teori pembentukan adab pada anak dalam penelitian ini digunakan untuk memahami bahwa adab siswa tidak hanya dibentuk oleh sekolah dan keluarga, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh paparan media digital yang mereka konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, fenomena konsumsi konten FYP TikTok penting dikaji dalam penyelesaian dengan terbentuknya adab siswa di lingkungan sekolah Islam.

6. Tahap Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar

Anak usia sekolah dasar berada pada fase perkembangan yang sangat penting dalam pembentukan kemampuan berpikir, pengendalian emosi, interaksi sosial, dan pembiasaan moral. Secara umum, rentang usia sekolah dasar berada pada kisaran 6–12 tahun, namun dalam konteks penelitian ini fokus lebih relevan diarahkan pada usia kelas rendah, yaitu sekitar 6–8 tahun, karena pada fase ini anak masih sangat kuat belajar melalui pengamatan, peniruan, pembiasaan, dan pengalaman konkret.

Perkembangan anak pada tahap ini tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik, tetapi juga mencakup perkembangan kognitif, bahasa,

sosial, emosional, dan moral. Masa ini merupakan fase transisi dari dunia bermain dunia belajar yang lebih terstruktur, sehingga anak mulai belajar memahami aturan, membangun hubungan sosial, mengembangkan kontrol diri, dan menyesuaikan perilaku dengan norma lingkungan. Oleh karena itu, usia sekolah dasar merupakan masa yang sangat strategis dalam pembentukan karakter dan adab anak (Setiana & Eliasa, 2024).

Dalam perspektif perkembangan kognitif, anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, yaitu fase ketika anak mulai mampu berpikir logis, tetapi masih sangat bergantung pada pengalaman nyata, contoh konkret, dan objek yang dapat diamati secara langsung. Pada tahap ini, anak mulai mampu memahami hubungan sebab-akibat sederhana, mengelompokkan informasi, mengikuti aturan, dan meniru pola yang mereka anggap benar atau menarik.

Dalam penelitian ini, aspek kognitif menjadi penting karena anak usia sekolah dasar belum sepenuhnya memiliki kemampuan berpikir abstrak dan kritis seperti remaja atau orang dewasa. Akibatnya, anak cenderung menerima konten media secara langsung, tanpa selalu mampu menyaring nilai atau makna yang terkandung di dalamnya. Jika anak terus-menerus terpapar konten tertentu, maka konten tersebut dapat lebih mudah memengaruhi cara berpikir, cara menilai, dan cara meniru perilaku yang mereka lihat (Arfiani, 2021).

Pada tahap perkembangan sosial, anak mulai memperluas hubungan di luar keluarga dan semakin aktif membangun interaksi dengan guru serta teman sebaya. Anak mulai belajar bagaimana berpikir dalam kelompok, menyesuaikan diri dengan aturan sosial, memahami peran sosial, dan membangun penerimaan dari lingkungan sekitar.

Dalam fase ini, anak cenderung sangat peka terhadap pengaruh sosial dan model perilaku. Mereka mulai memperhatikan bagaimana cara berbicara yang dianggap “keren”, perilaku yang dianggap lucu, atau ekspresi yang dianggap menarik oleh lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, sumber pengaruh sosial anak tidak lagi hanya berasal dari keluarga dan sekolah, tetapi juga dari media digital yang mereka konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan sosial anak usia sekolah dasar sangat berkaitan dengan proses peniruan, penerimaan sosial, dan pembentukan identitas perilaku awal (Kurniawan et al, 2024)

Perkembangan emosi pada anak usia sekolah dasar ditandai dengan mulai berkembangnya kemampuan mengenali, mengekspresikan, dan mengendalikan emosi. Namun, pada tahap ini anak masih berada dalam proses belajar untuk mengelola impuls, mengontrol reaksi, serta memahami dampak emosional dari perilakunya terhadap orang lain.

Anak pada usia ini sering menunjukkan respons yang cepat terhadap hal-hal yang menarik, lucu, mengejutkan, atau merangsang perhatian. Oleh karena itu, mereka relatif lebih mudah tertarik pada bentuk-bentuk stimulasi visual yang cepat dan menghibur, termasuk video pendek di media sosial. Jika paparan tersebut terjadi secara berulang, maka dapat mempengaruhi cara anak mengekspresikan emosi, cara bereaksi terhadap situasi sosial, serta kebiasaan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, perkembangan emosional anak usia sekolah dasar sangat erat kaitannya dengan proses pembentukan perilaku dan adab (Marsari & et al., 2021).

Pada masa sekolah dasar, anak mulai memahami bahwa perilaku tertentu dianggap baik atau tidak baik berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Pada fase ini, moral dan adab anak berkembang melalui pembiasaan, penguatan sosial, serta keteladanan

dari lingkungan sekitar. Anak belajar bahwa berbicara sopan, menghormati guru, menjaga sikap terhadap teman, serta mematuhi aturan merupakan bagian dari perilaku yang diharapkan.

Namun demikian, pemahaman moral anak pada usia ini masih cenderung bersifat konkret dan kontekstual, artinya mereka lebih mudah memahami perilaku baik-buruk dari contoh nyata daripada penjelasan abstrak. Oleh karena itu, apa yang anak lihat, dengar, dan ulangi dalam kehidupan sehari-hari memiliki pengaruh yang besar terhadap terbentuknya adab mereka. Dalam konteks penelitian ini, perkembangan moral dan adab menjadi sangat penting karena konsumsi konten digital dapat menghadirkan model bahasa, ekspresi, dan perilaku yang kemudian ditiru oleh anak dalam interaksi sosial sehari-hari.

Tahap perkembangan anak usia sekolah dasar memiliki hubungan yang sangat erat dengan fenomena konsumsi konten FYP TikTok yang menampilkan konten secara cepat, personal, dan berulang, sehingga sangat sesuai dengan karakter perhatian anak yang mudah tertarik pada hal-hal visual dan instan. Dalam kondisi seperti itu, anak tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berpotensi menjadi peniru aktif terhadap bahasa, gaya bicara, ekspresi, maupun perilaku yang muncul dalam konten yang mereka konsumsi.

Oleh karena itu, pemahaman tentang tahapan perkembangan anak usia sekolah dasar menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahwa pengaruh media sosial terhadap perilaku dan adab anak tidak dapat dikecualikan dari kondisi perkembangan psikologis dan sosial mereka. Dengan kata lain, anak usia sekolah dasar merupakan kelompok yang sangat rentan sekaligus sangat responsif terhadap paparan konten digital, sehingga fenomena konsumsi FYP TikTok perlu dipahami dalam kerangka perkembangan anak (Fadhil & Subiyantoro, 2025).

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Adab

Pembentukan adab pada anak tidak berlangsung secara spontan, melainkan merupakan hasil dari proses pendidikan, pembiasaan, interaksi sosial, dan pengalaman hidup yang diterima anak secara terus-menerus. Dalam perspektif pendidikan Islam, adab dipahami sebagai perilaku yang mencerminkan nilai akhlak, etika, kesopanan, penghormatan, serta kemampuan menempatkan diri secara tepat dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Oleh karena itu, terbentuknya adab dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam diri anak maupun dari lingkungan di sekitarnya.

Dalam konteks perkembangan anak usia sekolah dasar, pembentukan adab menjadi sangat penting karena pada fase ini anak masih berada pada tahap peniruan, pembiasaan, dan internalisasi nilai moral. Artinya, kualitas adab anak sangat dipengaruhi oleh apa yang ia lihat, dengar, alami, dan ulangi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembentukan adab pada anak perlu dipahami sebagai proses yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: faktor internal, faktor eksternal, serta pengaruh media dan lingkungan digital (Syifa et al., 2025)

7.1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak yang mempengaruhi proses pembentukan adab. Faktor ini berkaitan dengan kondisi perkembangan psikologis, kemampuan regulasi diri, kesiapan belajar, dan kecenderungan perilaku anak.

- **Usia dan Tahap Perkembangan**

Usia anak sangat menentukan bagaimana ia memahami dan menanamkan adab. Anak usia sekolah dasar masih berada pada tahap perkembangan yang cenderung belajar melalui contoh

konkret, peniruan, dan pembiasaan. Pada fase ini, anak belum sepenuhnya mampu menyaring nilai secara abstrak, sehingga pembentukan adab sangat dipengaruhi oleh pengalaman langsung yang ia terima.

- **Pengendalian Diri dan Kontrol Emosi**

Kemampuan anak dalam mengendalikan diri, emosi, dan menyesuaikan perilaku dengan aturan juga menjadi faktor penting dalam pembentukan adab. Anak yang memiliki kontrol diri lebih baik cenderung lebih mudah diarahkan untuk menunjukkan perilaku sopan, tertib, dan sopan dalam interaksi sosial.

- **Motivasi dan Kesadaran Moral**

Pembentukan adab juga dipengaruhi sejauh mana anak mulai memahami alasan mengapa suatu perilaku dianggap baik atau tidak baik. Kesadaran moral ini berkembang secara bertahap dan biasanya diperkuat melalui bimbingan, pembiasaan, dan penguatan sosial dari lingkungan.

Dengan demikian, faktor internal menunjukkan bahwa adab anak tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran yang diberikan, tetapi juga oleh kesiapan perkembangan dan kemampuan anak dalam menerima serta menanamkan nilai-nilai tersebut (Syifa et al., 2025).

7.2. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan paling mendasar dalam pembentukan adab anak. Dalam keluarga, anak pertama kali belajar tentang sopan santun, etika berbicara, menghormati orang tua, kebiasaan beribadah, serta cara berinteraksi dengan orang lain.

- Pola Asuh Orang Tua

Pola asuh mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan adab anak. Orang tua yang konsisten memberikan arahan, keteladanan, dan pengawasan cenderung lebih berhasil meningkatkan perilaku yang sopan dan tertib pada anak. Sebaliknya, pola asuh yang permisif atau kurang terlibat dapat menyebabkan lemahnya pembiasaan nilai adab.

- Keteladanan Orang Tua

Anak cenderung meniru perilaku orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Jika orang tua membiasakan tutur kata yang baik, sikap hormat, dan perilaku santun, maka anak lebih mudah menginternalisasi adab tersebut.

- Intensitas Pendampingan

Di era digital, pendampingan keluarga menjadi semakin penting karena anak tidak hanya belajar dari lingkungan rumah dan sekolah, tetapi juga dari media sosial. Keterlibatan orang tua dalam mendampingi konsumsi media anak menjadi salah satu faktor utama yang menentukan arah terbentuknya adabnya (Sukmawati, 2023).

7.3.Faktor Sekolah

Sekolah merupakan lingkungan formal yang memiliki peran strategis dalam memperkuat pembentukan adab anak. Dalam konteks sekolah Islam seperti SDIT An-Nashiihah, adab tidak hanya diajarkan sebagai teori, tetapi juga dibiasakan dalam budaya sekolah sehari-hari.

- Peran Guru sebagai Teladan

Guru merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam pembentukan adab siswa. Anak usia sekolah dasar sangat mudah meniru cara bicara, sikap, dan kebiasaan guru yang

mereka hormati. Oleh karena itu, guru bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga model perilaku yang membentuk adab anak.

- Budaya dan Lingkungan Sekolah

Pembentukan adab akan lebih efektif bila sekolah memiliki budaya yang mendukung, seperti pembiasaan salam, adab berbicara, penghormatan kepada guru, kedisiplinan, dan interaksi yang santun antarsiswa.

- Konsistensi Pembinaan

Adab lebih mudah terbentuk bila aturan dan nilai yang diajarkan di sekolah diterapkan secara konsisten, bukan hanya dalam pembelajaran formal, tetapi juga dalam aktivitas keseharian siswa di lingkungan sekolah.

Dengan demikian, sekolah berfungsi sebagai ruang sosial yang memperkuat atau bahkan mengukur kebiasaan yang dibawa anak dari rumah maupun dari media digital

7.4.Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya

Selain keluarga dan sekolah, pembentukan adab juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan teman sebaya. Pada usia sekolah dasar, anak mulai aktif membangun hubungan sosial di luar keluarga, sehingga interaksi dengan teman memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku sehari-hari.

Anak sering kali menyesuaikan cara bicara, ekspresi, dan kebiasaan sosialnya dengan kelompok pertemanan agar merasa diterima. Oleh karena itu, apabila lingkungan sosial anak mendukung perilaku sehat, maka terbentuknya adab akan lebih mudah berkembang. Sebaliknya,

jika lingkungan sosial justru menormalisasi perilaku kasar, mengejek, atau tidak sopan, maka anak berpotensi meniru pola interaksi tersebut.

Faktor teman sebaya ini penting dalam penelitian karena perilaku dan adab siswa tidak hanya dipengaruhi oleh nilai formal dari sekolah, tetapi juga oleh dinamika sosial yang alami mereka sehari-hari.

7.5. Faktor Media Digital dan Media Sosial

Dalam perkembangan kontemporer, media digital menjadi salah satu faktor yang sangat kuat dalam mempengaruhi terbentuknya adab anak. Anak usia sekolah dasar kini tidak hanya belajar dari keluarga dan sekolah, tetapi juga dari konten digital yang mereka konsumsi melalui perangkat pribadi maupun keluarga.

Media sosial, khususnya TikTok, menghadirkan konten secara cepat, menarik, visual, dan berulang. Melalui fitur FYP (*For You Page*), anak dapat terus-menerus menerima paparan bahasa, ekspresi, candaan, gaya interaksi, dan model perilaku tertentu. Dalam situasi seperti ini, media digital tidak lagi sekedar menjadi sarana hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai tempat bersosialisasi baru yang ikut membentuk cara anak berbicara, berpura-pura, dan berinteraksi.

Jika konten yang dikonsumsi mengandung nilai-nilai positif, edukatif, dan sopan, maka media sosial dapat menjadi penguat adab. Namun, jika konten yang dikonsumsi berisi bahasa kasar, perilaku impulsif, candaan tidak pantas, atau gaya komunikasi yang bertentangan dengan nilai pendidikan Islam, maka hal tersebut berpotensi mempengaruhi pembentukan adab anak secara negatif. Sejumlah penelitian terbaru menekankan bahwa era digital membawa peluang sekaligus tantangan serius bagi pembentukan akhlak dan karakter anak (Kamila, 2025).

Kelima faktor di atas tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dalam membentuk pengalaman sosial anak. Oleh karena itu, fenomena konsumsi konten FYP TikTok bukan sebagai satu-satunya penyebab perubahan perilaku, melainkan sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam proses pembentukan adab siswi.

Dengan demikian, subbab ini menjadi landasan teoritis yang penting untuk menjelaskan bahwa terbentuknya adab siswi di SDIT An-Nashiihah Cikarang merupakan hasil dari proses sosial dan pendidikan yang kompleks, termasuk pengaruh konsumsi media digital dalam kehidupan sehari-hari.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Penulis	Judul	Pembahasan
1.	Shafirah Pertiwi (2021) Universitas Sriwijaya	Konsumsi Media Sosial TikTok pada Mahasiswa Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya	Masalah penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang proses konsumsi media sosial pada mahasiswa Universitas Sriwijaya dan citra diri pengguna media sosial TikTok pada mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan

			<p>bahwa konsumsi TikTok media sosial di kalangan mahasiswa Universitas Sriwijaya tidak hanya didasarkan pada kegunaan atau kebutuhan, tetapi juga atas dasar keinginan untuk mendapatkan status sosial dan prestise, dan mereka menggunakan TikTok untuk menunjukkan perbedaan (diferensiasi). Yang menjadi acuan dalam gaya hidup.</p>
2.	<p>Mukhammad Handy Dwi Wijaya & Musta'in Mashud (2020) Universitas Airlangga</p>	<p>Konsumsi Media Sosial Bagi Kalangan Pelajar (Studi Pada Hyperrealitas Tik Tok)</p>	<p>Masalah yang dibahas dalam penelitian adalah tentang fenomena konsumsi TikTok secara hiperealitas (melampaui realita) hingga sulit membedakan antara kenyataan dan semu pada 4 Siswa siswi SMPN 2 Srengat Kabupaten Blitar yang bermain TikTok. Motif penggunaan TikTok bukan sebagai hiburan melainkan sebagai konsumsi tanda agar diakui status sosialnya sebagai anak yang kekinian. Hasil</p>

			<p>penelitian menunjukkan bahwa hyperrealitas pelajar menunjukkan bahwa pelajar memburu popularitas instan seperti artis-artis terkenal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi.</p>
3.	<p>Izza Nabilah Agustyn (2022) Universitas Negeri Surabaya</p>	<p>Dampak Media Sosial (TikTok) Terhadap Karakter Sopan Santun Siswa Kelas VI Sekolah Dasar</p>	<p>Penelitian ini fokus pada penggunaan TikTok pada siswa SD kelas VI digunakan untuk mencari hiburan dan menggunggah hasil kreativitas dan Dampak bermain TikTok terhadap sopan santun anak yaitu anak menjadi lebih acuh terhadap sekitar jika sudah asyik membuka aplikasi TikTok, mereka juga akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengakses konten di aplikasi ini.</p>

1. Pertiwi (2021) dalam tulisannya yang berjudul “Konsumsi Media Sosial TikTok pada Mahasiswa Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya” menyebutkan tentang fenomena konsumsi TikTok sebagai acuan gaya hidup agar mendapatkan status sosial yang terjadi pada mahasiswa Universitas Sriwijaya. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas

tentang fenomena konsumsi konten TikTok, namun perbedaannya dengan penelitian ini hanya terfokus pada fenomena konsumsi konten FYP TikTok saja khususnya velocity bukan video TikTok secara keseluruhan.

2. Wijaya & Mashud (2020) pada penelitiannya yang berjudul “Konsumsi Media Sosial Bagi Kalangan Pelajar (Studi Pada Hyperrealitas TikTok)” menerangkan bahwa siswa SMPN 2 mengonsumsi konten TikTok hingga mengalami hiperealistis hingga tidak bisa membedakan antara kenyataan dan semu dengan metode Penelitian pendekatan kualitatif. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan perbedaannya pada pengaruh konsumsi TikTok yang dibahas pada penelitian Wijaya & Mashud adalah mengonsumsi TikTok secara berlebihan bisa membuat seseorang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan semu, adapun pada penelitian ini bahwa pengaruh konsumsi konten FYP TikTok dapat membentuk adab tidak baik pada siswi.
3. Agustyn (2022) dalam tulisannya yang berjudul “Dampak Media Sosial (TikTok) Terhadap Karakter Sopan Santun Siswa Kelas VI Sekolah Dasar” meneliti bahwa penggunaan TikTok pada siswa kelas VI Sekolah Dasar sebagai media hiburan ataupun kreatifitas, jika diakses dalam waktu yang terlalu lama/ berlebihan memiliki dampak ketidakpedulian terhadap sekitar dan berkurangnya sikap sopan santun mereka. Penelitian ini memiliki persamaan pada pembahasan efek konsumsi konten TikTok namun memiliki perbedaan pada subjek yang diteliti, yaitu siswi usia 6-8 tahun atau setara kelas II Sekolah Dasar.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya konsumsi konten FYP TikTok di kalangan anak usia sekolah dasar, termasuk siswi di lingkungan SDIT An-Nashiihah Cikarang. Fitur FYP pada TikTok memungkinkan anak memperoleh paparan konten secara cepat, berulang, dan berbasis algoritma,

sehingga berpotensi mempengaruhi bahasa, ekspresi, kebiasaan, serta pola interaksi sosial mereka.

Dalam penelitian ini, konsumsi konten FYP TikTok dipahami sebagai bentuk paparan media digital yang diterima oleh siswi sekolah dasar. Paparan tersebut kemudian melewati proses penerimaan dan pemaknaan, yaitu bagaimana siswi melihat, memahami, menilai, dan meniru konten yang mereka konsumsi. Proses ini menjadi penting karena anak usia sekolah dasar 6-8 tahun berada pada tahap perkembangan yang masih dominan dalam peniruan, pembiasaan, dan pembelajaran sosial.

Selain itu, penelitian ini juga memandang bahwa siswi memiliki perspektif tertentu terhadap konten FYP TikTok, misalnya menganggap konten tersebut menarik, lucu, menghibur, atau asik untuk ditiru. Perspektif tersebut dapat mempengaruhi perilaku keseharian mereka, baik dalam cara berbicara, bersuara, maupun berinteraksi di lingkungan sekolah.

Perubahan atau kecenderungan perilaku tersebut kemudian dikaji dalam hubungannya dengan pembentukan adab siswa, yang mencakup sopan santun, etika berbicara, penghormatan kepada guru, pengendalian diri, serta interaksi sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Namun demikian, terbentuknya adab tidak hanya dipengaruhi oleh media digital, melainkan juga oleh faktor lain seperti keluarga, guru, budaya sekolah, teman sebaya, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memahami fenomena konsumsi beberapa konten FYP TikTok dalam konteks pembentukan adab siswi di SDIT An-Nashiihah.

Berdasarkan uraian teoretis dan fokus penelitian yang telah dipaparkan, peneliti menyusun kerangka berpikir sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini.

Kerangka berpikir tersebut bertujuan untuk menunjukkan alur hubungan antara konsumsi konten FYP TikTok, perspektif siswi terhadap konten yang dikonsumsi, serta pemberdayaannya terhadap terbentuknya adab di lingkungan sekolah. Agar lebih mudah dipahami, kerangka pemikiran penelitian ini disajikan dalam bentuk diagram berikut:

Tabel 2. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif dalam konteks studi kasus. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena konsumsi konten FYP TikTok serta dampaknya terhadap perilaku dan pembentukan adab siswi di SDIT An-Nashiihah Cikarang. Subjek penelitian meliputi siswi kelas 2 dan kelas 3, guru, serta wali murid, sedangkan objek penelitian difokuskan pada adab siswi setelah mengonsumsi konten FYP TikTok. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu dengan menggabungkan observasi, wawancara, kuesioner sebagai pendukung, dan dokumentasi, sedangkan data menggunakan analisis kualitatif tanpa perhitungan angka statistik, melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

A. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif dalam konteks studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena konsumsi konten FYP TikTok serta dampaknya terhadap perilaku dan pembentukan adab siswi di SDIT An-Nashiihah Cikarang.

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan makna, pengalaman, pandangan, dan kenyataan yang dialami oleh subjek penelitian dalam konteks alamiah. Pendekatan ini

lebih menekankan pada deskripsi, interpretasi, dan pemahaman terhadap suatu fenomena daripada pengukuran angka atau statistik (Nasution, 2023).

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menggali bagaimana siswi mengonsumsi konten FYP pada platform TikTok, bagaimana mereka memaknai konten yang ditonton, serta bagaimana konsumsi konten tersebut dilihat dalam pembelajaran dengan pembentukan adab di lingkungan sekolah.

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini fokus pada makna, proses, pengalaman, dan perilaku subjek penelitian yang disajikan dalam bentuk deskripsi naratif, bukan angka statistik (Nasution, 2023).

Penelitian ini tidak hanya menelaah intensitas atau fenomena konsumsi konten FYP TikTok saja, tetapi juga berupaya memahami perilaku, kebiasaan, cara berbicara, sikap, serta interaksi sosial siswi yang berkaitan dengan pembentukan adab.

Sementara itu, penelitian ini juga memiliki karakter studi kasus, karena penelitian difokuskan pada satu konteks tertentu secara spesifik, yaitu fenomena konsumsi konten FYP TikTok pada siswi di SDIT An-Nashiihah Cikarang.

Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif yang fokus pada pengkajian secara mendalam terhadap suatu kasus tertentu, baik individu, kelompok, maupun lembaga, dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang

komprehensif dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti (Nasution, 2023).

Melalui studi kasus, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh, kontekstual, dan mendalam mengenai hubungan antara konsumsi media digital dengan pembentukan adab siswi dalam lingkungan sekolah Islam. Pendekatan studi kasus lazim digunakan untuk menelaah suatu fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata melalui pengumpulan data yang mendalam dan dari berbagai sumber.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswi kelas 2 dan 3 sekolah dasar, guru, dan wali murid.

Pemilihan subjek didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan pihak-pihak yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas konsumsi konten TikTok dan proses pembentukan adab siswi, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Siswi menjadi subjek utama karena mereka merupakan pihak yang mengalami fenomena langsung konsumsi konten FYP TikTok. Sementara itu, guru dan wali murid dipilih sebagai informan pendukung untuk memperoleh data yang lebih menyeluruh mengenai perilaku, kebiasaan, dan perubahan adab siswi setelah mengonsumsi konten tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah adab siswi setelah mengonsumsi konten FYP TikTok. Adab dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk perilaku, sikap, sopan santun, etika berbicara, penghormatan kepada guru, interaksi dengan teman

sebaya, serta kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya terletak pada aktivitas konsumsi konten digital, tetapi juga pada bagaimana konsumsi tersebut dilihat dalam hubungannya dengan pembentukan adab siswi di lingkungan sekolah.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan asal informasi yang diperoleh peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti. Sumber data tersebut dapat berupa informan, aktivitas, peristiwa, dokumen, maupun situasi sosial yang relevan dengan fokus penelitian (Nasution, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

sumber data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama di lapangan. Data primer biasanya diperoleh melalui wawancara, observasi, angket, atau interaksi langsung dengan informan (Nasution, 2023). Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari siswa kelas 2 dan kelas 3, guru, serta wali murid melalui kegiatan wawancara, observasi, dan kuesioner/angket pendukung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut (Nasution, 2023) adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan

berasal dari dokumen, arsip, buku, jurnal, laporan, atau sumber lain yang berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data primer.

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari dokumen sekolah, arsip, foto kegiatan, buku, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi atau teknik gabungan, yaitu pendekatan yang memadukan beberapa teknik pengumpulan data agar data yang diperoleh menjadi lebih valid, kaya, dan komprehensif. Triangulasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk meningkatkan kelangsungan fosil melalui pemanfaatan berbagai sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung perilaku, kebiasaan, interaksi sosial, serta bentuk adab siswi di lingkungan sekolah. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana siswi berinteraksi dengan guru, teman sebaya, serta lingkungan sekolah setelah terpapar konten FYP TikTok.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam kepada siswi, guru, dan wali murid untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pandangan, kebiasaan penggunaan TikTok, serta persepsi mereka terhadap pengaruh konten FYP terhadap perilaku dan adab siswi.

Teknik ini digunakan untuk menggali data yang tidak dapat diamati secara langsung.

3. Kuisisioner (sebagai pendukung)

Kuesioner atau angket digunakan sebagai instrumen pendukung untuk memperoleh gambaran awal mengenai kebiasaan konsumsi konten FYP TikTok pada siswi. Dalam penelitian ini, kuesioner tidak digunakan sebagai instrumen utama, melainkan sebagai pelengkap untuk memperkaya data hasil observasi dan wawancara.

4. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian, baik berupa catatan kegiatan pembelajaran, foto kegiatan, dokumen pendukung, maupun data lain yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini membantu peneliti dalam memperkuat temuan lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tanpa menggunakan angka statistik sebagai dasar utama penarikan kesimpulan. Analisis kualitatif bertujuan untuk memahami makna data secara mendalam dan menyusun interpretasi berdasarkan temuan lapangan.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, mengarahkan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, kuesioner pendukung, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu konsumsi konten FYP TikTok dan pembentukan adab siswi.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk presentasi naratif, tabel sederhana, atau pengelompokan tema agar data lebih mudah dipahami. Penyajian data ini bertujuan untuk membantu peneliti melihat pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir analisis data adalah menarik kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan makna yang ditemukan dari keseluruhan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara pada awalnya, kemudian diperkuat melalui proses verifikasi data secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Model analisis seperti ini umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menghasilkan interpretasi yang kredibel dan mendalam.

F. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gedung SDIT An-Nashiihah Cikarang. Adapun waktu penelitian berlangsung pada Agustus 2025 hingga Oktober 2025. Selama periode tersebut, peneliti melakukan proses tahap persiapan, pengumpulan data dan analisis sesuai dengan kebutuhan penelitian.